

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

RANG-TUS, YSHASH JOYI, GEOGRAFIK O‘RNIGA NISBAT BERIB YASALGAN ETNONIMLAR

Davronova Muxlisa

TerDU talabasi

N. Kurbanazarova

PhD, Ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu maqolada rang-tus, geografik o‘ringa nisbat berib yasalgan etnonimlar haqida va ularning tahlili to‘g‘risida so‘z boradi. Keltirilgan ma‘lumotlar o‘zbek tilidagi etnonimlar asosida tahlil etilgan. Rang-tus, yshash joyi, geografik o‘rniga nisbat berib yasalgan etnonimlar bilan yasalgan etnonimlar xulosalari izohlangan.

Kalit so‘zlar: etnonim, etnotoponim, etnografiya, geografik joylashuv, qizil, qora, oq, ko‘k, sariq, etnos, etnik nom

ETHNONYMS BASED ON COLOR, PLACE OF RESIDENCE, GEOGRAPHICAL LOCATION

Davronova Mukhlisa

TerSU student

N. Kurbanazarova

PhD, Scientific adviser

Abstract. This article talks about ethnonyms based on color and geographical location and their analysis. The given information was analyzed on the basis of ethnonyms in the Uzbek language. Conclusions of ethnonyms made by ethnonyms based on color, place of residence, geographical location are explained.

Key words: ethnonym, etnotoponym, ethnography, geographic location, red, black, white, blue, yellow, etnos, ethnic name

Etnonimlar yasalishiga asos bo‘lgan omillardan yana biri rang-tusni bildiruvchi so‘zlar, tushunchalar hisoblanadi. Bunga sabab esa ranglar bilan bog‘liq totemistik ruhdagi tasavvurlar, kundalik turmush tarzi, diniy, falsafiy tushunchalardir. Rang-tus asosli etnonimlar anchaginani tashkil etadi. Masalan, to‘p qora, qoramo‘yin, qorabuvra, qoraqo‘ng‘irot, oqpichoq, qora, qoraqalpoq,

*qorag'osmoq, sariq, qorag'ursak, ko'kkalabosh, sorixo'ja, qizilbosh*⁵ kabi nomlarni keltirish mumkin. E'tibor qaratadigan bo'lsak aksariyat etnonimlar tarkibida *qora, sariq, qizil, ko'k, oq* ranglar mavjud. Mazkur nomlar, albatta, shunchaki qo'yilgan deb bo'lmaydi. Ayrim tadqiqotlarga ko'ra, mazkur rang tushunchalari qabilalarning ijtimoiy holati, geografik o'rni, totemistik hamda mifologik tasavvur va tushunchalarni o'zida ifodalagan. K. Shoniyo'zov o'zining "Qang' davlati va qang'lilar" nomli asarida rang-tus bildiruvchi etnonimlar haqida quyidagicha fikrlarni keltiradi: "Rangli etnik nomlar (*qora, qizil, ko'k, sariq, oq*) tasodifan yuzaga kelmagan, albatta. Qadim davrlarda Oltoy va Janubiy Sibirda yashagan turkiy qabilalar shimol, janub, sharq, g'arbni ranglar nomi bilan ataganlar. *Qora rang shimolni, qizil rang janubni, ko'k rang sharqni, oq rang g'arbni, sariq rang markazni ifodalagan.* Ma'lum bir qabila ittifoqida bo'lgan qabilalarning tomonlarga qarab joylashishi odat tusiga kirib, vaqt o'tishi bilan tomonlarning nomlari (rangli nomlar) etnonim bo'lib qolgan"⁶. Mazkur ma'lumotga ko'ra, ayrim nomlarning kelib chiqishi haqida axborot bergan. bunga asoslangan holda qora-qo'ng'irotlar shimoliy hududlarda joylashgan deyish mumkin.

Rangni bildiruvchi etnonimlar xalqlarning urf-odatlarini, ijtimoiy kelib chiqishlari asosida ham vujudga kelgan. Qora rang qadimdan turkiy xalqlarda kuch-qudrat ramzi hisoblangan. Shu bois ham, xalqlar nomi tarkibida uchragan qora so'zi kuch-qudrat ma'nosini ham anglatgan deyish mumkin. Bundan tashqari qora so'zi vositasida yasalgan etnonimlar turkiy qabilalar orasida juda ko'p miqdorni tashkil etadi.

Tashqi ko'rinishidagi rang orqali nomlanuvchi qabilalar ham mavjud. Ya'ni rangi qora, sariq yoki qizil tusli bo'lsa etnonimlarga rang bildiruvchi so'zlar qo'shilgan holda qo'llanilgan. "Shajarayi turk" asarida uchrovchi *qirayt* elining kelib chiqishiga aynan tashqi ko'rinishdagi rang asos bo'lgan. Asarda shunday deyiladi: "*Qiraytning ma'nosi qoraburan tenak bo'ur. Bir kishining yetti o'g'li bor erdi. Yettisi ham qora. Onlarg'a xalq qiroylar derlar erdi. Shundan tuqg'anlarg'a qiraytlar tedilar*"⁷. Qirayt etnonimida aynan qora so'zi ishlatilmagan bo'lsa-da, qora ma'nosini ifodalagan. Shu sababli bun nomni ham rang-tusni bildiruvchi etnonim sifatida keltirish mumkin. Asrlar davomida siyosiy-ijtimoiy holatdagi o'zgarishlar, hayot tarzi, xalqlarning aloqa-aralshuv jarayoni, tildagi o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Buning natijasida esa bir

⁵ Norboyev N. 92 bo'li O'zbek eli. – Toshkent, 1997. – 19-24-b.

⁶ Shoniyo'zov K. Qang' davlati va qang'lilar. – Toshkent: Fan, 1990. – 146-b.

⁷ Abulg'oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho'lpon, 1992. - 36-b.

etnonimning turli shakllar vujudga kelgan. Masalan, sariq soʻzi *sori, sari, sariq, soriq, saru, saruu* shakllarida shevalarda uchraydi. Bu ham xilma-xillikka sabab boʻluvchi omil hisoblanadi. Sariq nomi bir qancha qabila-urugʻ nomiga *sari* shaklida qoʻshilib ketgan: *sari-uygʻur, sari-nayman, sari-qangʻli, sari qirgʻiz*⁸.

Etnonimlar tarkibidagi oʻzgarishlardan yana biri sariq etnonimining qum tarzida ishlatilishi hamdir. Bu haqida S.Qorayev “Toponimika asarida quyidagi maʼlumotni keltiradi: “Turkman, qaraman, aqman, sarman, quman kabi etnonimlar tarkibidagi man qoʻshimchasini olimlar ayrim hindevrova tillaridagi *man – men “odam”* soʻzidan kelib chiqqan, deydi. Masalan, D.Y.Yeremeev vaboshqalar fikricha, qipchoqlar tarixiy manbalarda qumanlar shaklida ham tilga olingan (boshqa fikrlarga koʻra, quman yoki quban qipchoqlar tarkibigakirgan qabila). *Quman “qum-man”, yaʼni “qumrang (och sariq) odam”* degan maʼnoni bildirar ekan, bu esa qipchoqlarning ruscha nomiga aynan toʻgʻri keladi. *Yaʼni polovets – sargʻish demakdir*. Tarixiy manbalarning xabar berishicha, qipchoqlar (polovetslar, qumanlar) koʻzi koʻk, sochi sargʻish kishilar boʻlgan”⁹. Bundan koʻrinadiki, rang-tusni bildiruvchi etnonimlar turli shakllarda uchrashi mumkin. Bu esa qabila, urugʻ nomlarini lingvistik tahlil qilish jarayonini qiyinlashtiradi va murakkablashtiradi. Shu bois ham etnonimlar tahlili jarayonida turli faraz va qarashlar vujudga kelishi mumkin.

Qizil komponenti bilan bogʻliq etnonimlar miqdori ham yetarlicha. Yuqorida aytib oʻtilgan geografik joylashuvni ifodalashdan tashqari qizilning “oltin, tilla” maʼnolari ham mavjud. Tojikistonning Jergetol vodiysidagi qirgʻizlar oʻta badavlat, idish-tovoqlari ham tilladan boʻlgan boylarni *qiziloyoq* deyishadi¹⁰. Qizil asosli etnonimlar: *qizilishton, qizilbosh, qizilkoʻch*¹¹ va boshqalar.

Asosida oq rangi ifodalangan etnonimlar ham mavjud. Oq komponenti turkiy xalqlarda koʻp sonli etnonimlarni hosil qiladi. Taxminiy maʼlumotlar boʻyicha oq, ak sifati bilan bogʻliq turkiy xalqlar urugʻ-qabilalarining umumiy miqdori 200 dan ortiq birlioklarni tashkil etadi: *oqbaliq, akbash, akkaun, akmangʻit*¹², *oqpichoq, oqtona, oqboy*¹³ va boshqalar. Oq sifati asosida yasalgan etnonimlarda belgi-xususiyat tushunchalari ham ifodalangan. Mazkur jarayonda bir rangning turli omillarni yuzaga keltirgan holda etnonimlar yasalishiga asos boʻlganligini koʻrishimiz mumkin. *Oq, sariq, qora* komponentlarining turli

⁸ Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti, 2006. – 215-b.

⁹ Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti, 2006. – 86-b.

¹⁰ Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: Oʻzbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti, 2006. – 208-b.

¹¹ Norboyev N. 92 boʻli Oʻzbek eli. – Toshkent, 1997. – 19-24-b.

¹² Oʻzbekiston joy nomlarining izohli lugʻati. – Toshkent, 2022. – 302-b.

¹³ Norboyev N. 92 boʻli Oʻzbek eli. – Toshkent, 1997. – 19-24-b.

tovush o'zgarishlarga uchragan holda talaffuz qilinishi bir nomning turli variantlari kelib chiqishiga sabab bo'lgan: *akmang 'it-oqmang 'it*.

Ko'k ham turkiy xalqlar orasida qadimdan mavjud bo'lgan va turli tushunchalarni o'zida ifodalagan rang hisoblanadi. O'rta asrlarda vujudga kelgan Ko'kturk davlati va ko'kturklar buning isboti hisoblanadi. Qadimgi turkiy xalqlarning diniy e'tiqodida Ko'ktangri ham mavjud. Demak, ko'k asosli etnonimining kelib chiqishiga asos bo'lgan bir qancha omillar mavjud ekan. Ko'k rang turli ma'nolarni ifodalagan. Mazkur rang asosli etnonimlar miqdori ham yetarlicha. Ko'k rang asosli etnonimlar: *ko'kkalabosh, ko'ktirnoq, qorako'k*¹⁴ va b.

Joy nomlari va qabila nomlarining vujudga kelishi bir-biriga bog'liq jarayondir. Ba'zan shunday nomlar uchraydiki, ular etnonim asosida vujudga kelganmi yoki toponim asosida degan chigal masalalar o'rtaga chiqadi. Toponimlarning vujudga kelishida asos bo'lgan etnonimlar juda katta miqdorni tashkil etadi va etnotoponimlar deb ataladi. Ammo etnonimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan o'rin-joy, makon, geografik joylashuv nomlari ham mavjud.

Og'och eri urug'ining kelib chiqishi geografik nom bilan bog'liq. *"O'g'uzxonga juda ko'p urug'lar, qabilalar qo'shilgan ekan. Shu urug'lardan biri o'rmonda yashaganligi uchun o'g'izxon ularni – "Og'och eri", ya'ni o'rmon kishilari deb nomladilar. Rashiddinning aytishicha, "og'och eri" kishilari turkmanlardir"*¹⁵. Og'och so'zi "daraxt" ma'nosini ham anglatadi.

Boyovut urug'i yirik o'zbek urug'laridan biridir. *"Boyovut eli mo'g'ulning Darlachin urug'idan tarqalgandir. Boyovut deb cho'lda yashovchi xalqqa aytiladi.*

O'zbekistonda bayavut nomida davlat xo'jaliklari, joy nomlari Mirzacho'lda uchraydi. Bizning nazarimizda ham ana shu cho'lda yashovchi, ya'ni cho'lda istiqomat qilayotgan xalqlarni boyovutliklar deyishadi"¹⁶. Yuqoridagi ikki xalqdan birining izohi "o'rmonda yashovchi", ikkinchisi "cho'lda yashovchi" qabilalarni anglatadi. Toponimlar, ya'ni joy nomlariga asos bo'luvchi etnonimlar soni juda ko'pchilikni tashkil etadi hamda etnotoponim deb yuritiladi. Ammo etnonimlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan toponimlar miqdori etnotoponimlardan ozroq.

¹⁴ Norboyev N. 92 bovli O'zbek eli. – Toshkent, 1997. – 24-53-b.

¹⁵ Norboyev N. 92 bovli O'zbek eli. – Toshkent, 1997. – 72-b.

¹⁶ Norboyev N. 92 bovli O'zbek eli. – Toshkent, 1997. – 64-b.

Beshkapa nomli urug' hamda joy nomi mavjud. "Mazkur toponim Farg'ona vodiysida ham keng tarqalgan joy nomlaridan hisoblanadi. Qamishdan yasalgan, usti somonli loy bilan suvalgan uylar – kapa deyilgan. Besh kapa – beshta kapa ma'nosidadir. Beshkapa bora-bora urug' nomi – etnonimga aylangan"¹⁷. Ko'rinadiki hozirgi kunda ham keng iste'molda bo'lgan toponimlar etnonimlarning kelib chiqishiga asos bo'lgan. Etnonimlarni tadqiq etish, tahlil qilish jarayoni murakkabdir. Ko'pgina tadqiqotlar tarix, etimologiya, toponimika asoslangandir.

Yirik etnonimlardan yana biri kerayit urug'i nomidir. "Qozoq tilshunosi, toponomisti A.Abdiraxmonov kerey etnonimi ker leksemasi va -(ye)y yasovchi qo'shimchasidan yasalganligini ta'kidlagan. Ker leksemasi qadimgi turkiy tilda tog', qir, tog' tizmasi, tog' boshi, cho'qqi ma'nolarini bildirishini aniqlagan. Bu talqinga asoslanilsa, -(ye/a)y qo'shimchasi mansublik ma'nosini bildirib, kerey etnonimi tog'lik, tog'da yashovchi ma'nosiga ega bo'ladi. Kerey etnonimiga qo'shilgan -t qo'shimchasi jamoa, jamlik, kishilar uyushmasi ma'nosini bildirsa, kerayit etnonimi tog'lik odamlar, tog'da yashovchi jamoa ma'nosini anglatgan bo'lib chiqadi"¹⁸. Etnonimlarni tahlil qilish jarayonida qiyosiy-tarixiy taqqoslash, qiyoslash metodidan foydalanish lozim. Chunki mazkur tahlil metodi ancha samarali yordam beradi. Tahlil davomida faqatgina ilmiy manbalar bilangina cheklanib qolmaslik lozim. Xalq orasida odamlarning fikri, xalq og'zaki ijodiga mansub rivoyat va afsonalar bilan tanishish ham kerak bo'ladi. Shundagina yakuniy xulosaga kelish jarayonida xatoga yo'l qo'ymaslik mumkin. Turli taxmin va farazlar, dunyoqarash, afsona, rivoyatlarni umumlashtirish va qiyoslash vositasida etnonimlar etimologiyasi, ya'ni kelib chiqishiga asos bo'lgan manbalar aniqlanadi.

K.Marqayev ham bir necha etnonimlarning kelib chiqishida asos bo'lgan joy nomlarini sanab izohlaydi. "Nilkon – jaloyir qabilasining bir tarmog'i. H.Hasanov nil//nel so'zini daryo deb izohlagan. Boshqa mualliflar nil daryoning biror tabiiy tor, tezoqar joyini anglatishini aytishadi. Nil so'zi niliy//nili – zangori so'zi bilan genetik jihatdan aloqadordir. Nilu//nelu//nilova//niloba – tiniq suvli daryo (jilg'a) ma'nosida bo'lib, uning tarkibida eroniy tillarga oi dob//ov//av – suv komponenti mavjud. Demak, nilkon nomida etnosning daryo yoqasida, daryo tomonlarda yashashiga ishora mavjud"¹⁹. Bundan tashqari ham

¹⁷ O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2022. – 63-b.

¹⁸ O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2022. – 63-b.

¹⁹ Marqayev K. O'zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 94-b.

*borqut//burqut//barqut, mudin//mo‘din, uyrot//uyrat, uyshun//usun//uysun, xalaj*²⁰ etnonimlarining etimologiyasi izohida joy, geografik joylashuv o‘rni mavjudligini yozadi. Bundan ko‘rinadiki, joy nomlari asosida vujudga kelgan etnonimlar miqdori ham anchagina.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007.
2. O‘zbekiston joy nomlarining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2022.
3. Norboyev N. 92 bo‘li O‘zbek eli. – Toshkent, 1997.
4. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti, 2006.
5. Shoniyozov K. Qang‘ davlati va qang‘lilar. – Toshkent: Fan, 1990.
6. Abulg‘oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho‘lpon, 1992.

²⁰ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 94-95-b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.